

UDK: 616.8-005:616.133.33-007.64:577.218

БОШ МИЯ ҚОН ТОМИРЛАРИНИНГ АНЕВРИЗМАСИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ЖИҲАТЛАР

Эшбаев Э.А. Исаков Қ.Б.

Тошкент тиббиёт академияси

Андижон давлат тиббиёт институти

Резюме: Бош мия асоси артериал қон томирларининг аневризмаси морфологик жиҳатдан томир деворларининг дистрофик ва дегенератив ўзгаришлари билан давом этиадиган касалликдир. Айнан бош мия қон томирлари деворидаги толали тузилмаларнинг структур тузилмаларининг дефрагментацияси ва деструкцияси таъсирловчи омилларга табиатига қараб, ноинфекцион омилларда томир девори толали тузилмалари оралиғида киритма кўринишидаги хар хил моддаларнинг тўпланиши ва атреосклеротик ўзгаришлари билан давом этса, инфекцион омиллар билан таъсирланган томир деворларида ўзгача турда шаклланган яллиғланишдан кейинги продуктив ўзгаришлар организацион ўчоқларнинг оралиғида ангиосклероз ва фибросклероз ўчоқларининг такомил топиши билан характерланади.

Калит сўзлар: аневризма, церебраваскуляр касаллик, ангиосклероз, атеросклероз, бош мия, морфология.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Эшбаев Э.А. Исаков Қ.Б.

Ташкентская медицинская академия

Андижанский государственный медицинский институт

Резюме: Аневризма артериальных сосудов основания головного мозга заболевание, характеризующееся морфологически дистрофическими и дегенеративными изменениями стенки сосудов. Если дефрагментация и разрушение волокнистых структур в стенках сосудов головного мозга в зависимости от характера воздействующих факторов продолжается с накоплением различных веществ в виде включений и атеросклеротических изменений между слоистыми структуры сосудистой стенки при неинфекционных факторах, при пораженный инфекционными факторами, формируется поствоспалительной инфильтрация в виде продуктивный изменение характеризующий очагов ангиосклероза и фибросклероза между организационными очагами.

Ключевые слова: аневризма, цереброваскулярная болезнь, ангиосклероз, атеросклероз, головной мозг, морфология.

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF CEREBRAL ANEURYSM

Eshbayev E.A. Isakov K.B.

Tashkent Medical Academy
Andijan State Medical Institute

Abstract: Aneurysm of the arterial vessels of the base of the brain is a disease characterized by morphologically dystrophic and degenerative changes in the vessel wall. If the defragmentation and destruction of fibrous structures in the walls of cerebral vessels, depending on the nature of the influencing factors, continues with the accumulation of various substances in the form of inclusions and atherosclerotic changes between the layered structures of the vascular wall with non-infectious factors, when affected by infectious factors, a post-inflammatory infiltration is formed in the

form of a productive change characterizing foci of angiosclerosis and fibrosclerosis between organizational foci.

Key words: aneurysm, cerebrovascular disease, angiosclerosis, atherosclerosis, brain, morphology.

Мавзунинг долзарблилиги: Дунё олимлари маълумотларига кўра бош мия қон томирларидаги патологик ўзгаришлардан бўлган, интракраниал аневризмалар 40%ни ички уйқу артериялари, 25%ни орқа ён артерия тармоқлари ва бош мия ўрта артерияси 20% ни ва умурқа базиляр артерияси эса 5% ни ташкил этиб, ханузгача артерияларда патологик кенгайишларни аниқ бир сабабга боғлиқлиги ўрганилмаган. Инглиз олимлари таълимотига кўра, бош мия қон томирлари аневризмасининг асосий омилларига эмбрионал ривожланишдаги томир деворларининг аномалиялари, гипертония касаллиги, атеросклероздан кейинги томир деворининг қаватларга ажралиб кенгайиши сабаб қилиб келтиришган.

Бош мия интракраниал артерияларидаги морфологик ўзгаришлар асосан гипертония ва атеросклероз касаллиги фонида хар хил ўзгаришлар билан давом этади. Жумладан 55-59 ёшларда атеросклероз касаллигида қон томир деворида юзага келган атеросклеротик ўзгаришлар юзага келиб, томир диаметрининг торайиши ёки шу сохага яқин бўлган бифуркацияланган ёки бошқа сохага тармоқ берган сохаларда томир деворида дистрофик ва склеротик ўзгаришлар юзага келади. Айнан, даставвал ривожланган гипертония касаллиги оқибатида томир девори компонентларининг деструкцияси, коллаген ва эластик толаларнинг марантик эскириши оқибатида томир деворининг эластик компрессион қисқариш даражасининг камайиши оқибатида, деворнинг бўртиб чиқиши шу сохага тасир қилувчи босим остида деформацион кенгайишларнинг юзага келиши билан давом этади. Морфологик жиҳатдан аневризматик кенгайган томир деворида эластик типдаги толаларнинг толасизланиши,

атрофида коллаген толали тузилмалари билан ўзаро муносабат боғлиқлигини камайиши оқибатида, шарсимон кенгайган ўчоқлар пайдо бўлади. Айнан интракраниал артериал томирларнинг деформацион кенгайиш сохалари кўпроқ тармоқланган ёки бифуркацияга учраган худудларида юз бериб, циркуляр коллаген ва мушакли сфинктерларига яқин сохаларда ривожланади. Шу сохада деформацион кенгаймалар таркибида, интима ва субинтима сохаларининг шикастланган атеросклеротик пилакчалар ҳосил қилган юзалар сатҳида ҳам кузатилиб, шу соханинг сирт эластик қон босимида қарши кескин учрашлиги томир деворининг деформацион ўзгаришига олиб келади. Натижада қон босимининг ошиши ва қаршилиқни бўлмаслиги томир деворида эктатик (аневризматик) кенгаймани юзага келтиради. Морфолгик жиҳатдан томирнинг шу сохасида эластик толаларнинг етишмовчилиги ва мушак қавати хужайраларининг гипертрофик ўзгаришлари юзага келиб, қаршилиққа энг куп учрайдиган ўчоқли сохага айланади. Натижада аневризматик кенгаймалар юзага келади.

Мақсад: Бош мия қон томирлари аневризмасининг учраш даражаси, хавфли омиллари, морфогенези ва патоморфологик ўзгаришларини ойдинлаштириш.

Материал ва усуллар: сифатида бош мияда ўткир қон айланиши бузилган 26 та ҳолатда жаррохлик амалиёти давомида олиб ташланган артерия қон томирлари ва вафот этган беморлар аутопсиясининг жами 21 та ҳолатда бош мия асоси қон томирларида ривожланган ва аневризматик ёрилган артерия қон томирларининг аутопсия материаллари олинган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси:

Беморларда бош мия асоси ўрта артерия ён хавзаси сохасидан ажратиб олинган аневризматик кенгайган ўчоқ формалиннинг 10%ли эритмасида 72 соат давомида фиксацияланиб, кейин сувсизланитириш мақсадида 96% ли спиртга солинди. Шундан сунг тўқима бўлакчаларини гистамикс маркали парафинларга

солиниб 72 соат термостатда 57С да қолдирилди. Кейин парафиндан ғиштчалар кўринишида тўқималар кассеталарга солинди. Микротом ёрдамида 4-8 мкм қалинликда кесилган микропрепаратларни ксилол ва ўсиб борувчи тартибдаги спиртлар 70,80,90,100 % ли спиртларга солиниб гематоксилин эозин бўёғида бўялди. Олинган микрокесмалар микроскоп остида микротасвирларга олинди. Олинган натижалар бўйича, қон томир девори толали тузилмалари оралиғида массив интерстициал шишларнинг бўлиши ва қон томир қаватлари оралиқларида липидли чўкмаларни эришидан ҳосил бўлган кистоз кенгаймалар аниқланди. Томирнинг ички интимаси юзаси текстураси ўзгарган, юзаси нотекис лекин атеросклеротик пиллакчалар биз ўрганган материалларда суст шаклланганлиги аниқланади. Субэндотелиал қаватда оралиқ пуфакча цитоплазмали макрофаглар аниқланади. Атрофида эластик толаларнинг мультифокал деструктив ўчоқлари аниқланади. Аксарият эластик толалар атрофида оралиқ шишлар томир деворида деструктив жараён ривожланганидан дарак беради. Шу билан бирга субэндотелиал қавати оралиғидаги эластик толаларнинг 3/1 қисми узун ипсимон кўринишда 3/2 қисми зигзагсимон кўринишда бўлиши томир деворида кенгайиш ва торайишни морфофункционал жиҳатдан бузилганини билдиради (1-Расмга қаранг).

1-Расм. Бош мия ўрта ҳафзаси ён артерияси шохи тўқимаси. Артерия девори хар хил қалинликда (1).Қалинлашган соха оралиғида оралиқ шиш ва деструктив некротик ўзгарган ўчоқ аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 4x10.

Артерия деворининг энг кўп шикастланадиган нуктаси айнан интима ва медиал қавати оралиғида кузатилиб, бора бора клиник морфологик жиҳатдан чин ёки сохта типдаги аневризматик кенгаймаларни ҳосил қилади. Бу жараён ўз навбатида шу ўчоқлардаги эластик ва коллаген толаларнинг деструкцияси ва толаланиши билан давом этиб, томирни функционал зўриқишларда ёки патологик кальцификацияланган ўчоқлар атрофида кескин эластолиз жараёни кучайиши билан намоён бўлади. Эътиборли жиҳати бош мия қон томирларининг мушак қаватида кескин гипертрофияланган ўчоқлар атрофида интерстициал шишларнинг такомил топиши толали тузилмаларни чегараларини кескин бир биридан ўзоқлаштириб, синергистик функционал нукталарини шикастланишига олиб келади бу эса, ўз навбатида этиологик омилларнинг турлича таъсир қилишига боғлиқ ҳолда ўзига хос манзара акс этади (2-расм қаранг).

2-Расм. Бош мия ўрта ҳафзаси ён артерияси шохи тўқимаси. Артерия интим қавати толали тузилмалари оралиғида интерстициал шишлар (1). Қалинлашган сохаларда коллаген толалар оралиғида склероз ўчоқлари аниқланади (2). Бўёк Г.Э. Ўлчами 4x10.

Артерия анвризмасида томир ўрта қавати ва мушак қавати тутамлари оралиғида кескин ўзгаришлардан асосан мушак хужайраларининг гипертрофияси, шикастланиш юқори бўлган сохаларида мушак тутамларида атрофик ва склеротик ўзгаришлар ривожланиши билан характерланади. Бу

Ўзгаришлар айнан томир деворининг макроскопик жиҳатдан кескин деформацияланаши ва қаватланувчи аневризманинг морфологик белигиларини юзага келиши билан асосланади. Айнан мушак қаватининг гипертрофияланган ўчоқлари атрофида интерстициал шишлар, атрофик ва склеротик ўзгарган сохаси барча қаватлари оралиғида интерстициал шишлар, томир девори қаватларининг чегаралари кескин бир биридан ажрлашиши, толали тузилмаларда деструкция ва элатолиз, адвентициал сохаларда айнан томир томирларининг (*vasa vasorum*) деярлик аниқланмаслиги, шу сохада оралик махсулотларнинг кўп микдорда тўпланиши дистрофик ва некротик ўчоқларнинг шаклланиши билан характерланади.

3-Расм. Бош мия ўрта хавзаси ён артерияси шохи тўқимаси. Артерия девори хар хил қалинликда (1). Интима сохаси толали тузилмаларининг хар хил деструкцияси (1), ўрта қавати миоцитлари гипертрофияланган, ораликда некрот ўчоқлари аниқланади (2), аксарият томир девори қаватлари оралиғида кескин чегараланиш аниқланади (3). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

4-Расм. Бош мия ўрта артерияси ён хафзаси қаватланувчи аневризмаси. Айнан ўрта қават ва интима сохаси оралиғининг кескин кенгайиши ва қаватларга ажралиши (1), толалар деструкцияга учраган детрит массалари аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

Бу ўзгаришлар томир деворидаги яхлит морфологик структуралар кетма кетлиги ва ягона синегист тузилмаларнинг кескин морфофункционал этишмовчилиги сабабли шарсимон деформация кўринишида шаклланади (3-4 расмларга қаранг). Айнан аневризма шаклланган сохалар қон томирнинг майда тармоқларга бўлинган сохалари ёки ёйлари сохасида бўлишлиги патофизиологик жиҳатдан қон оқими траекториясини девор ички юзасига таъсир этиши томирнинг шикастланишга мойил бўлган нуқталарини белгилашда муҳим аҳамият касб этиб, айнан ушбу нуқталарни олдиндан проспектик баҳолаш ва эндоваскуляр жаррохлик амалиёти учун муҳим анатомик локализация нуқталарини белгилаш учун тактив даво кўрсатмаларини ишлаб чиқариш учун асос бўлади.

Хулосалар

1. Интракраниал артериал аневризмаларнинг морфологик текширишлар таҳлили шуни кўрсатадики, улар, қоида тариқасида, Виллизий

ҳалқаси ҳавзасида жойлашган ва кўпинча шохланиш жойларида унинг олд қисмларида кўп учрайди.

2. Аневризма девори коллаген-эластик толалардан деярли маҳрум бўлган юпка фиброз тўқимали томирнинг деворлари аниқланади. Бу артерия деворининг деструктив ва дегенератив ўзгаришлар кечаётганлигидан дарак беради.

3. Морфофункционал жиҳатдан томир тонусининг ошиши мумкин бўлган артериал гипертензия ривожланишининг муҳим омили бўлиб, мия аневризмаларининг шаклланишининг асосий сабаби ҳисобланади.

4.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Świątnicki W, Szymański J, Szymańska A, Komuński P. Predictors of Intraoperative Aneurysm Rupture, Aneurysm Remnant, and Brain Ischemia following Microsurgical Clipping of Intracranial Aneurysms: Single-Center, Retrospective Cohort Study. //J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2021 Sep;82(5):410-416.

2. Della Puppa A, Rossetto M, Volpin F, Rustemi O, Grego A, Gerardi A, Ortolan R, Causin F, Munari M, Scienza R. Microsurgical Clipping of Intracranial Aneurysms Assisted by Neurophysiological Monitoring, Microvascular Flow Probe, and ICG-VA: Outcomes and Intraoperative Data on a Multimodal Strategy. //World Neurosurg. 2018 May;113:e336-e344.

3. Bakker MK, Ruigrok YM. Genetics of Intracranial Aneurysms. //Stroke. 2021 Aug;52(9):3004-3012.

4. McDowell MM, Ducruet AF. The genetics of aneurysms: a complex pathophysiology requiring complex analysis. //World Neurosurg. 2015 Mar;83(3):280-1.

5. Lucke-Wold BP, Logsdon AF, Manoranjan B, Turner RC, McConnell E, Vates GE, Huber JD, Rosen CL, Simard JM. Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

and Neuroinflammation: A Comprehensive Review.// *Int J Mol Sci.* 2016 Apr 2;17(4):497.

6. Zeyu Zhang, Yuanjian Fang, Cameron Lenahan, Sheng Chen. The role of immune inflammation in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. //*Exp Neurol.* 2021 Feb;336:113535

7. Rowland MJ, Garry P, Westbrook J, Corkill R, Antoniades CA, Pattinson KTS. Acute impairment of saccadic eye movements is associated with delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. //*J Neurosurg.* 2017 Oct;127(4):754-760.

8. Dong L, Zhou Y, Wang M, Yang C, Yuan Q, Fang X. Whole-brain CT perfusion on admission predicts delayed cerebral ischemia following aneurysmal subarachnoid hemorrhage.// *Eur J Radiol.* 2019 Jul;116:165-173.

9. Naraoka M, Matsuda N, Shimamura N, Ohkuma H. Role of microcirculatory impairment in delayed cerebral ischemia and outcome after aneurysmal subarachnoid hemorrhage.// *J Cereb Blood Flow Metab.* 2022 Jan;42(1):186-196.

10. Al-Mufti F, Roh D, Lahiri S, Meyers E, Witsch J, Frey HP, Dangayach N, Falo C, Mayer SA, Agarwal S, Park S, Meyers PM, Connolly ES, Claassen J, Schmidt JM. Ultra-early angiographic vasospasm associated with delayed cerebral ischemia and infarction following aneurysmal subarachnoid hemorrhage.// *J Neurosurg.* 2017 May;126(5):1545-1551.

11. Tabaie A, Nemati S, Allen JW, Chung C, Queiroga F, Kuk WJ, Prater AB. Assessing Contribution of Higher Order Clinical Risk Factors to Prediction of Outcome in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Patients. //*AMIA Annu Symp Proc.* 2020 Mar 4; 2019:848-856.